

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665569>

NEFT-GAZ SANOATI TUZILMALARINI TIZIMLI XARITALASHTIRISH VA SANOAT KLASTERINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI

Ibragimov Utkir Nurmamat o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

Muzropova Fazilat Ibroxim qizi

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

***Annotatsiya:** Maqolada neft gaz sanoati asosida rivojlanish yo‘liga o‘tish uchun eng istiqbolli maqsadlar ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Sanoat, neft-gaz, GAT texnologiyasi, harita, klaster tizimi.*

***Аннотация:** В статье раскрываются наиболее перспективные цели перехода на путь развития нефтегазовой отрасли.*

***Ключевые слова:** Промышленность, нефтегазовая, технология ГИС, карта, кластерная система.*

***Annotation:** The article reveals the most promising goals of transition to the path of development of the oil and gas industry.*

***Keywords:** Industry, oil and gas, GIS technology, map, cluster system.*

O‘zbekiston so‘ngi yillar mobaynida tabiiy gaz, polietilen va neft mahsulotlarini sotish bo‘yicha asosiy eksportchiga aylandi. Bugungi kunga kelib neft va gaz sektorining salohiyatini oshirish, O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish strategiyasining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘ldi. Neft-gaz

sanoati rivojlanishi yangi konlarni qidirib topish, mahsulot ishlab chiqarish xajmini kengaytirish va qayta ishlash korxonalarining texnologik infratuzilmasini modernizatsiya qilish bilan o‘zaro bog‘liq.

Bugungi kunda mamlakatda neft-gaz sanoati jadal rivojlanib bormoqda. Bu ko‘rsatkichning asosiy qismi Qashqadaryo, Buxoro, Farg‘ona viloyatlari hududiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimizda sanoat tarmoqlarini xaritalashtirish hozirga kelib ijtimoiy iqtisodiy kartografiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, sanoat xaritasini yaratish aholi bandligini hisobga olishda va sanoat tarmoqlarini joylashtirishda, iqtisodiy zonalarni barqaror rivojlantirishda ilmiy ma‘lumotnomali grafik ko‘rinishdagi xujjat hisoblanadi.

Sanoat kartalari sanoat ishlab chiqarishning joylashuvi va rivojlanishini aks ettiradi. Bunda sanoat ishlab chiqarishning turli karakteristikalarini (ishlab chiqarish darajasi, ixtisoslashuvi, texnika xajmi, ishchilar soni, yillik mahsulot xajmi, ishlab chiqarish o‘sishi, iqtisodiy munosabatlar va x.k) ko‘rsatiladi. Ayni paytda muhim mavqega ega bo‘lgan neft-gaz sanoati sohasida kartaga olishda GAT texnologiyasini qo‘llash soxa mutaxassislariga keng imkoniyatlarini yaratadi.

Neft-gaz sanoatida GAT texnologiyasini qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari quyidagilar hisoblanadi.

- Geologik va geofizik qidiruv;
- Quvurlarni loyixalashtirish va yotqizish;
- Boshqarish vazifalari;
- Rejalashtirish.

Sanoat kartasini yaratishda GAT uchun mazkur tarmoq bo‘yicha ma’lumotlarni to‘plash va qayta ishlash eng ko‘p vaqt talab qiladigan bosqichidir. Hozirgi vaqtda bu bosqichni o‘tashda eng istiqbolli va iqtisodiy jihatdan maqbul usuli masofaviy zondlash va GPS asbobi yordamida ma’lumotlarni olishdir.

An’anaviy tarzda masofaviy zondlash kosmosdan yoki yer yuzasidan har qanday balandlikda yuzaning tasvirini olish imkonini beradigan usuldir. Masofaviy zondlashdan tashqari bugungi kunda kelib zamonaviy uchuvchisiz uchar apparatlar-

dronlardan foydalanish yaratilayotgan karta bo'yicha malumotlarni olish tezligini yanada oshirmoqda. Undan tashqari GPS o'lchov asbobi ham sanoat kartalarini yaratishda muhimdir. Uning afzalliklari quyidagilar xisoblanadi.

Sanoat kartalarini tuzishda yani neft gaz sanoati korxonalarini tizimli xaritalashtirishda neft-gaz ishlab chiqarish uchastkalari chegaralarini yaratish, maqsadli murakkab malumotlarni to'plash, ishlab chiqarish xajmini avtomatlashtirilgan modelini ishlab chiqish, neft-gaz sanoati axborot bazasini monitoringini tashkil qilish keng qamrovli muhim masalalardan hisoblanadi.

Neft-gaz sanoati raqamli kartalashtirishda neft-gaz majmualari joylashgan hududlarni ro'yxatga olish, yillik ishlab chiqarish xajmini hisoblash va olingan malumotlarni kompleks qayta ishlash zarurdir. Shuningdek sanoat xaritalarini yaratish uslubiyatlarini ishlab chiqarishda neft-gaz sanoati majmualari hududiy malumotlarini to'plash va ular bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar tayyorlash muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda geologiya qidiruv, geofizika, neft-gaz sanoatida yangi texnologiyalardan foydalanish zaruriyati boshqa sohalarga qaraganda ancha yuqori. Uning yechimi tarmoqlararo aloqalar orqali mamlakatning ishlab chiqarish segmentlarini modernizatsiya qilish imkonini beradi. Shu bilan birga mamlakatlarning kuchayib borayotgan raqobati sanoat zaxiralarini qidirish, qazib olish, qayta ishlash uchun yangi texnologiyalarni qo'llash harajatlarini kamaytirish taqozo etadi. Bunga esa yer qaridan foydalanishda innovatsion usullarni qo'llabgina erishish mumkin.

Ya'ni bunda quyidagi ishlarni bajarish maqsadga muvofiq:

- Neft-gaz sanoatining hududiy klasterlarini rivojlantirishni qo'llab quvvatlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan dasturlarni shakllantirish;
- Neft-gaz sanoati tarmoqlarini klaster tizimi asosida modellashtirish orqali ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va unda innovatsion texnologik ta'lim siyosatini qo'llash.

Bunda quyidagi vazifalarni maqsad qilib olinadi. Ya'ni:

- Neft-gaz sanoatining iqtisodiy faoliyatini rejalashtirish va optimallashtirish;

- Neft yig'ish va tashish tizimlarini rejalashtirish;
- Hududlarning tabiiy resurs salohiyatini kompleks baholash.

Neft-gaz sanoati klasterining funktsional xaritasi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Neft-gaz sanoati tarmoqlarining xududiy joylashuv sxemasi;
- Sanoat klasterini rivojlantirish dasturini amalga oshirish doirasida tashkiliy sxemasi.

Asosan neft-gaz sanoati klasterining funktsional xaritasi qazib olish, qayta ishlash va yetkazuvchi ishtirokchilarini aks ettiruvchi elementlarni va boshqaruv sxemalarini o'z ichiga olishi kerak. Ma'lumki klaster muayyan soxada faoliyat yuritadigan va bir-birini to'ldiruvchi geografik jihatdan bir-biriga bog'langan kompaniyalar (qazib oluvchi, ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi) va tegishli tashkilotlar (davlat boshqaruvi organlari) guruxidir. Sanoat klasterini tashkil etish bo'yicha ishchi guruhning ustuvor vazifasi sanoat klasterini boshqarish organlari tarkibini va funktsiyalarini shakllantirishdan hamda sanoat klasterining funktsional xaritasini ishlab chiqishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Пушкаренко А.Б., Филатов В.И., Ямпольский В.З. Нефтегазовый кластер Томской области // Регион. № 4.
2. Рюмкин А.И., Кравченко Г.Г. Организация регионального развития на основе геоинформационных технологий // Геоинформатика. № 2.
3. Рюмкин А.И. Создание инновационного кластера эффективного недропользования «Притомье». Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.
4. Обзор нефтегазового комплекса в Интернете <http://www.marketer.ru>
5. Bekzod Norboyevich Jumanov [Qishloq xo'jaligi karta va planlarini yangilashda kosmik suratlarning ahamiyati \(Qamashi tumani g'ishtli massivi misolida\)](#) 2022/3/30 International conferences on learning and teaching 261-264

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.

6. Бекзод Жуманов, Сарвар Турайев Қашқадарё вилоятида мавжуд ерларда ўтказилган мониторинг натижалари ва унинг ечимлари (2022 йил 1-январ ҳолатида) 2022/3/15 International conferences on learning and teaching 491-495

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

7. БН Джуманов [Процесс и способы повышения активности учащихся в преподавании географии](#) 2022 Вестник науки 18-22

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC